

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ НА УРОКАХ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Нурматова Гузал Одил кизи

магистрант (2 курс)

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: guzalnurmatova1906@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы развития креативности на уроках корейского языка. Особое внимание уделяется интерактивным методам, ролевым играм и творческим заданиям, которые способствуют повышению интереса учащихся к обучению и формированию навыков самостоятельного мышления.

Ключевые слова: креативность, корейский язык, интерактивные методы, творческие задания, обучение.

Abstract. This article discusses methods for developing creativity in Korean language classes. It highlights interactive techniques, role-playing, and creative tasks that enhance students' motivation and foster independent thinking skills, making the language learning process more engaging and effective.

Keywords: creativity, Korean language, interactive methods, creative tasks, learning effectiveness.

Annotatsiya. Ushbu maqolada koreys tili darslarida o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish metodlari yoritilgan. Interaktiv usullar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar va ijodiy topshiriqlar orqali o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishi oshiriladi hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllantiriladi.

Kalit so'zlar: kreativlik, koreys tili, interaktiv metodlar, ijodiy topshiriqlar, ta'lim samaradorligi.

В современной системе образования процесс обучения иностранным языкам не ограничивается преподаванием грамматических правил, но также требует развития творческого мышления учащихся. В частности, использование творческих подходов в процессе обучения корейскому языку имеет большое значение, поскольку этот язык значительно отличается от других языков по своим фонетическим, лексическим и культурным аспектам. Поэтому одной из неотложных задач является активное вовлечение учащихся в учебный процесс, развитие их способности к самостоятельному мышлению и повышение интереса к изучению языка.

Методы развития творчества позволяют учащимся не только овладеть языком, но и применять его на практике. Благодаря интерактивным методам, ролевым играм, созданию проблемных ситуаций, а также различным творческим заданиям учащиеся учатся свободно выражать свои мысли. Это не только повышает их коммуникативную компетентность, но и обеспечивает эффективность урока.[1; 256]

Также использование творческих методов на уроках корейского языка играет важную роль в развитии межкультурной компетентности учащихся. Поскольку процесс изучения языка напрямую связан с культурой, традициями и

ценностями народа, творческие подходы позволяют студентам глубже понимать не только язык, но и корейскую культуру.

В данной статье анализируются эффективные методы развития креативности на уроках корейского языка, их преимущества и возможности практического применения.

Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения корейскому языку является одним из важных направлений современной педагогики. Сегодня недостаточно ограничиваться традиционными подходами в процессе обучения языку, поскольку эти методы часто снижают активность студентов и не позволяют им в полной мере продемонстрировать свою способность к самостоятельному мышлению. Поэтому использование творческих методов имеет большое значение для эффективной и интересной организации учебного процесса.

В первую очередь, интерактивные методы признаются одним из главных инструментов развития креативности. Такие методы активно вовлекают студентов в процесс обучения, развивают их навыки обмена идеями, обсуждения и защиты своей точки зрения. Например, с помощью метода «мозгового штурма» студенты свободно размышляют над заданной темой и выдвигают новые идеи. В этом процессе любая идея ценится, а не критикуется, в результате чего студенты развивают чувство свободы и начинают демонстрировать свой творческий потенциал.

Одним из вторых важных методов являются ролевые игры. Ролевые игры в изучении корейского языка позволяют студентам моделировать ситуации из реальной жизни. Например, с помощью таких сцен, как покупки в магазине, заказ еды в ресторане или общение с друзьями, студенты учатся использовать язык на практике. Этот метод не только укрепляет языковые навыки, но и расширяет горизонты воображения студентов и побуждает их мыслить самостоятельно.[2; 223]

Создание проблемных ситуаций также является эффективным методом развития креативности. При этом учитель представляет студентам конкретную проблему или ситуацию и побуждает их найти решение. Например, вопросы типа «Если бы вы путешествовали по Корее и заблудились, что бы вы сделали?» заставляют студентов мыслить логически и творчески. Они пытаются выразить свои ответы на корейском языке, что помогает им глубже овладеть языком.

Творческие письменные и устные задания также играют важную роль. Например, студентам могут предложить написать рассказ, сочинить диалог или подготовить небольшую пьесу на корейском языке. Такие задания улучшают языковые навыки студентов, укрепляют их грамматические знания и, что наиболее важно, развивают их творческое мышление. Эссе на свободные темы, в частности, позволяют студентам самостоятельно и оригинально выражать свои мысли.

Использование современных информационно-коммуникационных технологий также играет важную роль в повышении креативности. Например, видеуроки, онлайн-платформы, мобильные приложения и интерактивные презентации могут помочь студентам активнее участвовать в процессе обучения.

Групповая работа и методы совместного обучения также эффективны для развития креативности. При таком подходе студенты делятся на небольшие группы и работают вместе над конкретным заданием. Этот процесс затем они

обмениваются идеями, слушают друг друга и пытаются прийти к общему решению. В результате развивается не только творческое мышление, но и социальные навыки.[3; 410]

Кроме того, использование культурных элементов на уроках корейского языка также способствует развитию креативности. Например, предоставляя информацию о корейских национальных праздниках, традициях, еде или одежде, студенты начинают глубже понимать язык. Они могут готовить презентации, организовывать выступления или создавать творческие проекты на основе этих тем.

В заключение, для развития креативности на уроках корейского языка необходимо комплексно использовать различные методы и подходы. Сочетание интерактивных методов, ролевых игр, проблемных ситуаций, творческих заданий и современных технологий повышает эффективность учебного процесса. Это не только улучшает уровень изучения языка, но и развивает у студентов творческие и самостоятельные мыслительные способности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Jalolov J.J. “Chet tilini o‘qitish metodikasi”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2022. – 256 b.
2. Passov E.I. “Kommunikativ metodika obucheniya inostrannomu yazyku”. – Moskva: Prosveshchenie, 2021. – 223 s.
3. Richards J.C., Rodgers T.S. “Approaches and Methods in Language Teaching”. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 410 p.